

TA'LIM SOHASIDA MOBIL ILOVALARDAN FOYDALANISH USULLARI

Termiz muhandislik – texnologiya instituti “Qurilish” fakulteti “Bino va inshootlar qurilishi” kafdrasi assistenti:

Allanazarov Qo'ldosh Olimovich.

Termiz muhandislik – texnologiya instituti “Qurilish” fakulteti
60730700 - “Qurilish materiallari, buyumlari va konstruksiyalarini ishlab chiqarish” ta'lim yo'nalishi 21-A guruh talabasi

Abdurahimov Hamidullo Fayzullo o'g'li.

ANNOTATSIYA Maqolada hozirgi kunda ta'lim tizimida o'qitish jarayonini, uni unumdorligini oshirishda mobil ilovalarning o'rini va OTM talim tizimimizda foydalanish mumkin bo'lgan ilovalar yoritilgan.

Kalit so'zlar: On-line ta'lim, iPhone, Android, planshet, IOS, MI, Apple Store, C++coding, symbolab, Google translate, Hemis, Uzdevs, Roboteach, Programmer Uz.

KIRISH

Hozirgi kunda barcha sohalarda axborot texnologiyalardan foydalanish urfga aylanib bormoqda. Aynan ta'lim sohasida axborot texnologiyalarini qo'llash ta'lim sifatini oshirish tinglovchining o'rganayotgan sohasini tez va chuqur o'rganib olishiga yordam beradi. Bu borada mobil texnologiyalardan foydalanish juda katta qulayliklar yaratadi.

Mobil texnologiyalarning IOS, Android, MI tizimlari uchun turli xil hisoblashlarni avtomatlashtirishga mo'ljallangan turli xil mobil ilovalar yaratilgan va yaratish ustida ish olib borilmoqda.

Deloitte (Deloitte Touche Tohmatsu) tadqiqot markazining ma'lum qilishicha, smartfon foydalanuvchisi kun davomida o'rtacha 50 marotaba “aqlli telefon”ga nazar solar ekan. Ushbu jarayonni Respublikamizda ham kuzatish mumkin. Chunki hozirgi kunda aholi qatlamining barchasida: maktab o'quvchilaridan tortib katta yoshgacha bo'lgan mobil operatorlar foydalanuvchilarida smartfon va planshetlardan foydalanayotganligini guvohi bo'lyapmiz. Shu bilan bir qatorda “aqlli” qurilmalaridan ta'lim olishda va masofaviy ta'lim tizimlarida foydalanish imkoniyatlari kengayib bormoqda. Ammo Respublikamiz oliy ta'lim muassasasi

talabalarining “aqli” qurilmalari uchun milliy tilimizda turli bilim sohalari bo‘yicha bilimlarni o‘zlashtirish imkoniyatlarini beruvchi dasturlarni kamligini ko‘rishimiz mumkin. Shuning uchun ham oliy ta‘lim muassasi talabalariga turli fanlar bo‘yicha bilimlarni o‘zlashtirishga yordam beradigan bepul mobil ilovalarni yaratish bugungi kunning dolzarb vazifalardan biri bo‘lib qolmoqda. Oliy ta‘lim muassasalarida o‘qitish tizimini takomillashtirish, fanni o‘rganishda zamonaviy pedagogik va axborot texnologiyalaridan, noan‘anaviy va interfaol usullaridan keng foydalanish orqali ta‘lim samaradorligini oshirish ijobiy ahamiyat kasb etadi. Shu sababli o‘qitish mazmuniga mos o‘quv-metodik materiallar, ayniqsa, o‘yinlar tarzida o‘quv-metodik materiallar majmuasini ishlab chiqish va o‘quv jarayoniga tadbiiq etish yoshlarga ta‘lim tarbiya berishdagi dolzarb masalalar qatoriga kiritish uchun asos bo‘ladi.

On-line ta‘lim (M-Learning) – bu vaqt makondan qat‘iy nazar mobil qurilmalar orqali o‘qish imkoniyatidir.

On-line ta‘lim– bu joylashgan o‘rindan yoki o‘quvchilarning joylashuvining o‘zgarishidan cheklanmay mobil qurilmalar orqali elektron o‘qishdir.

Shunday qilib, o‘quv jarayoni tashkiloti uchun zamon va makondan qat‘iy nazar On-line ta‘lim mobil texnologiyani alohida, hamda boshqa axborot va aloqa texnologiyalari bilan birgalikda qo‘llashni nazarda tutadi.

Mobil texnologiyalar to‘xtovsiz keng tarqalib bormoqda. Qurilmalar bozorida bunday qurilmalarning ko‘plab turlari namoyish etilgan.

Odatda mobil qurilmalar deganda cho‘ntak komyuterlari, smartfonlar, planshetlar va mobil telefonlar tushuniladi, lekin odamlar kundalik faoliyatida ishlatuvchi boshqa har qanday ixchamlashtirilgan qurilmalar evaziga bu ro‘yxatni kengaytirish mumkin.

On-line ta‘lim odatda “tarkib bo‘yicha yengil” deb hisoblanadi, va ko‘proq o‘quvchilarga audio materillar yetkazib berishda, matnli xabarlar almashinuvida, so‘rovlarda qatnashishda, matnli chatlarda, konspekt qilish va ko‘rishda ishlatiladi. Shuningdek, on-line ta‘lim tarkibiga quyidagi talablar qo‘yiladi:

Ixchamlilik – mobil ta’lim tarixiy qismlari aloqadagi ehtimolli uzilishlarni inobatga olgan holda davomiylik bo’yicha qisqa bo’lishi lozim.

Mikroergonomikaning yuqori darajadaliği – kichik ekranda ovoz va rasmlarning kichik hajmda va yuqori sifatli bo’lishi. Fayllarning kichik hajmdaligi yuklab olishning tezligini ta’minlaydi.

Har joydalik – mobil o’qitish tarkibidagi materillarni joylashgan joyidan qat’iy nazar hohlagan joyda olish mumkin. Mobil aloqa va mobil qurilmalar ta’minotchilarining ulkan qamrovi on-line ta’lim xizmatlaridan har joyda va siz uchun qulay paytda foydalanish imkoniyatini yaratib beradi

Talab bo’yicha foydalanishga ruxsat – tabiatan mobil qurilmalar o’quvchilar uchun talab bo’yicha zarur paytda o’zining maksimal yetkazib berish imkoniyatini ishga solib zaruriy tarkibdan foydalanishni ta’minlaydi.

On-line ta’lim– bu faqatgina nazariy ehtimollik emas ayni mavjud narsadir. Turli davlatlardan ishtirok etuvchilar va pedagoglar mobil qurilmalar yordamida keng marifiy resurslardan foydalanish imkoniga ega bo’ladilar, axborotlarni muhokama qilish va axborotlarni boshqa o’quvchilar bilan bo’lishishlari mumkin, hamkasblardan va o’qituvchilardan madad olishlari shuningdek, samarali aloqani yo’lga qo’yishlari mumkin.

Mobil ilova (inglizcha: *Mobile app*) — ma’lum bir platforma (iOS, Android, Windows Phone va boshqalar) uchun ishlab chiqilgan smartfonlar, planshetlar va boshqa mobil qurilmalarda^[1] ishlashga mo’ljallangan dasturlardir. Ko’pgina mobil ilovalar qurilmaning o’zida oldindan o’rnatiladi yoki ularni App Store, Google Play va boshqalar kabi onlayn dastur do’konlaridan bepul yoki pullik yuklab olish mumkin. Dastlab, mobil ilovalar elektron pochta tezda tekshirish uchun ishlatilgan, ammo ularning yuqori talablari boshqa sohalarda ham kengayishiga olib keldi. Masalan, mobil telefon va GPS o’yinlari, suhbatlashish, video tomosha qilish va Internetdan foydalanish. Ushbu “Mobil ilova” atamasi 2007-yildan beri juda mashhur bo’lib, 2010-yilda Amerika Dialektik Jamiyati tomonidan „Yil so’zlari“ ro’yxatiga kiritilgan. ^[2]Mobil ilovalar bozori bugungi kunda juda rivojlangan va barqaror o’sib

bormoqda. *Statistika* prognozlariga ko'ra, 2020-yilda mobil ilovalar sanoatining yillik yalpi daromadi \$189 milliarddan oshadi.

Talim tizimimizda mobil ilovalardan foydalanish qanchalar ahmiyatga ega deb o'ylaysiz?

Agarda kerakli paytda kerakli mobil ilovalarni ishlata olsak katta yutuqlarga erishishimiz mumkin. Hozirda biz sizning e'tiboringizga shunday ilovalarni taqdim etib o'tamiz: C++ coding, symbolab, Google translate, Hemis, Uzdevs, Roboteach, Programmer Uz va boshqalar.

C++coding- amaliy-mantiqiy masalalarni dasturini yaratish va boshqarish.

Symbolab- matematik masalalarni modellashtirish.

Google translate- matnni bir tildan boshqa bir tilga o'girish.

Hemis-oliy ta'lim jarayonlarini boshqarish axborot tizimi.

Uzdevs-o'zbek tilidagi dasturlash darslarini va tanlovlarini o'z ichida mujassamlashtirgan onlayn ta'lim platformasi.

Roboteach- bu ingliz tilini o'rgatuvchi mobil ilova.

Programmer Uz- IT va Dasturlashni o'zbek tilida oson o'rganish platformasi hissoylanadi.

Yuqorida sanab o'tilgan barcha mobil ilovalardan ta'lim tizim soxasida foydalanilsa samarali natija beradi.

XULOSA

Xulosa qilib aytish mumkinki, mobil ilovalardan fanlarni o'qitishda foydalanish professor-o'qituvchilar va talabalar uchun keng imkoniyatlar ochib beradi. Mobil ilovalar asosida ta'lim muassasalarida o'quv jarayonini tashki qilish o'quv materiallarini fanning so'ngi yutuqlari asosida tezkor tarzda yangilab borish bilan bog'liq bir qator yangiliklar tug'diradi. Ta'limni mobil ilovalar asosida o'qitish ko'proq ta'limning individuallashtirishiga olib keladi. Buning natijasida talaba o'zini mustaqil izlanishi natijasida induvudual ishlash qobiliyati rivojlanadi, o'zlashtirish ko'rsatkichlari rivojlanadi. Mobil ilovalar tarkibiga kiritilgan nazorat ishlari talabani

o'zlashtirish jarayonini monitoringini olib borishi bilan amaliy ahamiyatga egadir. Talimda mobil ilovalardan foydalanish maxsus joy, qo'shimcha imkoniyat, joy tanlamasligi bilan harakterlanadi.

Adabiyotlar ro'yxati (References)

1. Olimovich A. K., Tursunpulatovich S. A. Analysis of Innovative Approaches to the Drying of Raw Cotton in Solar Dryers //European Journal of Life Safety and Stability (2660-9630). – 2021. – T. 12. – С. 347-349.
2. Турар-жой биноларининг ертўла деворларини иссиқлик изоляция қилишнинг энергия самарадорликка таъсири. Алланазаров Қўлдош Олимович.
https://www.iupr.ru/files/ugd/b06fdc_0cafd90cbea04c28b09323496cd623c3.pdf?index=true
3. Олимович А. Қ. МАҲАЛЛИЙ ВА ХОРИЖИЙ ТАЖРИБАЛАР АСОСИДА ТЕМИР ЙЎЛ ҲУДУДИ, ЁН АТРОФИНИ ЛАНДШАФТ ЕЧИМИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ //Results of National Scientific Research. – 2022. – Т. 1. – №. 5. – С. 5-13.
4. The role and importance of plants in environmental protection. Allanazarov Qo'ldosh Olimovich.
<https://www.indianjournals.com/ijor.aspx?target=ijor:aca&volume=11&issue=9&article=160>
5. History of design of installed and attached multi-storey garages and parking lots. Allanazarov Qo'ldosh Olimovich.
<https://ijiemr.org/public/uploads/paper/510751635332303.pdf>
6. Йуқори потенциалли иккламчи иссиқлик энергияси ресурсларидан фойдаланиш. Алланазаров Қўлдош Олимович. https://a78cf8ac-3ef5-4670-8fcd-a900ec94fdfb.filesusr.com/ugd/b06fdc_d7657dcd38f5496385760053512c781c.pdf?index=true
7. Паст потенциалли иккламчи иссиқлик энергияси ресурсларидан фойдаланиш. Алланазаров Қўлдош Олимович. https://a78cf8ac-3ef5-4670-8fcd-a900ec94fdfb.filesusr.com/ugd/b06fdc_d7657dcd38f5496385760053512c781c.pdf?index=true

[8fcd-](#)

a900ec94fdfb.filesusr.com/ugd/b06fdc_811a9dad497b42618ca90a53e75757d2.pdf?index=true

8. Табий газ бойлигимиз уни тежаб ишлатиш барчамизнинг бурчимиздир.

Алланазаров Қўлдош Олимович.

<https://zenodo.org/record/5579327#.Ycm82FRBzIV>.

9. Назаров Б. У., Шомансурова З. П. КОМПОЗИТНАЯ АРМАТУРА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ-ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОБЛЕМЫ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРИМЕНЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН //Молодёжные инновации. – 2019. – С. 157-162.

10. Олимович А. Қ. БИНО ВА ИНШООТЛАР ДЕВОРЛАРИНИ НАМЛИҚДАН САҚЛАШ МУАММОЛАРИ //INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE" INNOVATIVE TRENDS IN SCIENCE, PRACTICE AND EDUCATION". – 2022. – Т. 1. – №. 2. – С. 284-294

11. Алланазаров Қ. О., Эрданова З. О. СУВ-КЎНГИЛОЧАР СОҒЛОМЛАШТИРИШ МУАССАСАЛАРИ АРХИТЕКТУРАСИНИНИНГ ШАКЛЛАНИШИДА ОМИЛЛАРНИНГ ТАЪСИРИ //INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE" THE TIME OF SCIENTIFIC PROGRESS". – 2022. – Т. 1. – №. 2. – С. 186-192.

12. Алланазаров Қ. О. ҲАРОРАТНИНГ ҒИШТ ТЕРИМИГА ТАЪСИРИНИ ЛАБОРИТОРИЯ ВА РЕАЛ ШАРОИТЛАРДА ЎРГАНИШГА ДОИР //Results of National Scientific Research International Journal. – 2022. – Т. 1. – №. 7. – С. 5-10.

13. Olimovich A. Q., Khudoymurodovich O. K. The role and importance of plants in environmental protection //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2021. – Т. 11. – №. 9. – С. 937-941.

14. Olimovich A. Q. O'ZBEKISTON SHAROITDA HAVONI TOZALASHDA YASHIL MAKONNING ROLI VA AHAMIYATI. – 2022.